

**JADID MA'RIFATLARINING O'LKA IJTIMOYIY-MANAVIY HAYOTIDA
TUTGAN O'RNI**

**THE PLACE OF THE NEW ENLIGHTENMENT IN THE SOCIAL AND
SPIRITUAL LIFE OF THE COUNTRY**

**РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ И
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Abdullayeva Nozima Bahodir qizi, Qosimova Zebiniso Ravshanbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi Kechki ta'lim 101-guruh talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada jadidchilik harakatining Turkiston o'lkasi ijtimoiy-ma'naviy hayotida tutgan o'rni yoritib berilgan. Jadidlarning ta'lim islohotlari, matbuot faoliyati, milliy uyg'onishga qo'shgan hissasi va zamonaviy madaniyatni rivojlantirishdagi sa'y-harakatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ularning o'sha davr jamiyatini rivojlantirishga qo'shgan hissasi va bugungi kundagi ahamiyati ham ko'rsatib o'tilgan. Maqola jadidlarning yangi maktablar ochish, savodxonlikni oshirish, milliy madaniyat va ayollar ta'limiga qaratilgan sa'y-harakatlarini o'rganishga bag'ishlangan.

Abstract: This article highlights the role of the Jadid movement in the socio-spiritual life of the Turkestan region. The Jadids' educational reforms, press activities, contribution to national awakening, and efforts to develop modern culture are analyzed. Their contribution to the development of society of that time and their significance today are also indicated. The article is devoted to studying the efforts of the Jadids to open new schools, increase literacy, and promote national culture and women's education.

Аннотация: В данной статье объясняется роль джадидизма в общественной и духовной жизни Туркестана. Анализируются образовательные реформы джадидов, деятельность прессы, вклад в национальное возрождение и усилия по развитию современной культуры. Также показан их вклад в развитие общества того времени и их значение сегодня. Статья посвящена изучению усилий джадидов по открытию новых школ, повышению грамотности, национальной культуры и женского образования.

Kalit so'zlar: jadidchilik, ma'rifat, usuli jadid, ta'lim islohoti, milliy uyg'onish, madaniyat, Turkiston, savodxonlik, milliy ong, ayollar ta'limi.

Keywords: Jadidism, enlightenment, new method, educational reform, national awakening, culture, Turkestan, literacy, national consciousness, women's education.

Ключевые слова: джадидизм, просветительство, метод джадида, образовательная реформа, национальное возрождение, культура, Туркестан, грамотность, национальное сознание, женское образование.

Jadidchilik harakati XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda, xususan, Turkiston o'lkasida paydo bo'lib, madaniy-ma'rifiy va ijtimoiy-milliy islohotlarni maqsad qilgan ilg'or harakat edi. Ushbu harakatning paydo bo'lishiga Rossiya imperiyasining bosqini, madaniy-ijtimoiy sohadagi orqada qolganlik, yangi bilim va texnologiyalarga bo'lgan ehtiyoj sabab bo'ldi. Jadidlar jamiyatni rivojlantirish uchun avvalo ta'lim va ma'rifatni isloh qilish zaruriyatini ilgari surdilar. Jadidchilik harakati ta'lim islohotini o'zining eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rgan. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda ta'lim tizimi ko'proq diniy maktab va madrasalardan iborat bo'lib, unda faqat diniy bilimlar berilgan, zamonaviy ilm-fan esa deyarli o'rgatilmagan. Jadidlar ta'limni zamonaviylashtirish orqali jamiyatni taraqqiy ettirishga intilganlar.¹³

Jadidlar zamonaviy maktablar (usuli jadid) ochish, yangi ilm-fanlarni o'rganish, o'lka madaniyati va tilini boyitish orqali milliy ongini yuksaltirishni maqsad qilib qo'ydilar. Ularning harakatida quyidagi tamoyillar asosiy o'rin tutgan:

1. Ta'limni isloh qilish: Jadidlar eski maktab va madrasalardagi ta'lim usullarini tanqid qilib, zamonaviy bilimlar bilan boyitilgan yangi uslubdagi maktablarni ochdilar. Usuli jadid maktablari Jadidlar tomonidan ochilgan yangi maktablar "usuli jadid" (yangi uslub) deb nomlangan. Bu maktablarda: Arab alifbosi asosida qisqartirilgan, zamonaviy va osonlashtirilgan yozuv tizimi o'rgatilgan. Diniy bilimlar bilan birga matematika, tabiiy fanlar, geografiya, tarix, chet tillar, shuningdek, amaliy kasb-hunar fanlari o'qitilgan. Zamonaviy pedagogik metodlar, masalan, o'yin va vizual vositalar (xaritalar, rasmlar) qo'llanilgan.

2. Matbuot va nashriyot faoliyati: Jadidlar gazeta va jurnallar nashr qilish orqali xalqni savodxon qilishga intildilar. Masalan, "Taraqqiy", "Sadoi Turkiston" kabi gazetalarda xalqni uyg'otishga qaratilgan maqolalar chop etilgan. Jadidlar ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun yangi darsliklar yaratdilar. Masalan: Mahmudxo'ja Behbudiyning "Maktab gulistoni" asari yoshlarga mo'ljallangan bo'lib, unda axloqiy qadriyatlar bilan birga zamonaviy bilimlar ham o'rgatilgan. Abdulla Avloniy tomonidan yozilgan "Birinchi muallim" va "Ikkinchi muallim" darsliklari bolalar tarbiyasiga qaratilgan edi.

3. Milliy madaniyatni rivojlantirish: Jadidlar teatr, adabiyot va san'at orqali xalqni milliy qadriyatlarga hurmat qilishga undadilar. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Fitrat kabi arboblarning o'z asarlari orqali jamiyatni yangi g'oyalarga chorlashgan.

¹³ Rasulov, A. Jadidchilik harakati va uning o'zbek milliy uyg'onishdagi o'rni. Toshkent: Akademnashr, 2010

4. Ayollarning ta'lim olishini targ'ib qilish: Jadidlar ayollarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash uchun ularni ta'lim va kasbga yo'naltirishni muhim deb bilganlar. Bu orqali ular ijtimoiy hayotdagi ayollarning faolligini oshirishga harakat qildilar.¹⁴

Jadidlar tomonidan amalga oshirilgan islohotlar jamiyatda bir qator ijobiy o'zgarishlarga olib keldi. Savodxonlikning oshishi: Usuli jadid maktablari tufayli xalqning ma'rifat darajasi oshdi. Savodli yoshlar yangi bilimlarni o'zlashtirib, zamonaviy kasblarni egalladilar. Milliy uyg'onish harakati: Jadidlar milliy ongni yuksaltirib, xalqqa o'zining tarixiy o'tmishi va madaniy boyligini anglashga yordam berdilar. Bu esa Turkiston xalqining mustaqillik uchun kurashiga turtki bo'ldi. Ijtimoiy birdamlikning shakllanishi: Jadidlarning faoliyati xalqni birlashtirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan edi. Bu harakat natijasida jamiyatning barcha qatlamlarida milliy uyg'onish tuyg'usi paydo bo'ldi. Jadidchilikning o'lka ijtimoiy-ma'naviy hayotida tutgan o'rni haqida ham bir qator malumotlar keltirish mumkin. Jadidchilik harakati Turkiston jamiyatini uyg'otuvchi ma'rifiy harakat sifatida mintaqaning ijtimoiy-ma'naviy hayotida ulkan o'rin tutdi. Bu harakatning ta'siri nafaqat madaniyat va ma'rifat, balki siyosiy ongning rivojlanishiga ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatdi. Jadidlarning ilgari surgan islohotlari xalq orasida mustaqillik va o'zlikni anglash tuyg'usini shakllantirdi.¹⁵

Bugungi kunda jadidchilik g'oyalari xalqning madaniy va ma'rifiy rivojlanishida asosiy tamoyillardan biri bo'lib qolmoqda. Ularning merosi hozirgi jamiyatda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Jadidchilik harakati Turkiston o'lkasining ma'naviy hayotida ulkan o'zgarishlarni boshlab berdi. Ushbu davrda jadidlar millatni uyg'otish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va milliy ongni shakllantirishga katta e'tibor qaratdilar. Ularning faoliyati nafaqat ta'lim sohasida, balki ma'naviy hayotning deyarli barcha jabhalarida chuqur iz qoldirdi. Milliy ong va o'zlikni anglash Jadidlar xalqni o'z tarixini bilishga, milliy qadriyatlarga hurmat qilishga undadilar. Ular milliy madaniyat, til va urf-odatlarini rivojlantirish orqali jamiyatda o'zlikni anglash jarayonini kuchaytirdilar. Masalan: Mahmudxo'ja Behbudiy o'zining "Millat qanday yo'qoladi?" maqolasi orqali xalqni milliy qadriyatlarni asrashga chorladi. Fitrat va Cho'lpon kabi adiblar asarlarida milliy g'urur va erkinlik tuyg'ularini aks ettirdilar.¹⁶

Xulosa: Jadidlar o'z davrining ijtimoiy, madaniy va ma'naviy qiyinchiliklariga qarshi kurashib, o'lka hayotida yorqin iz qoldirdilar. Ular xalqni savodxon qilish, milliy qadriyatlarni targ'ib etish va zamonaviy bilimlarni o'rgatish orqali mintaqaning kelajagi uchun asos yaratib berdilar. Bugungi kunda jadidchilik harakati biz uchun milliy uyg'onishning yorqin namunasi bo'lib xizmat qiladi. Jadidlar

¹⁴ Shoabdurahmonov, R. O'zbekiston tarixi: Jadidchilik davri. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2002.

¹⁵ Shamsiddinov, M. Jadidlar harakati va ma'rifatchilik. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.

¹⁶ Vohidov, M. Milliy uyg'onish va jadidchilik. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2015.

tomonidan amalga oshirilgan ta'lim islohotlari nafaqat savodxonlikni oshirdi, balki milliy ong va madaniyatni yuksaltirdi. Bugungi kunda ushbu islohotlarning ahamiyati davom etmoqda, chunki ular mintaqamizda zamonaviy ta'lim tizimining asosini yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasulov, A. Jadidchilik harakati va uning o'zbek milliy uyg'onishdagi o'rni. Toshkent: Akademnashr, 2010
2. Shoabdurahmonov, R. O'zbekiston tarixi: Jadidchilik davri. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2002.
3. Shamsiddinov, M. Jadidlar harakati va ma'rifatchilik. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. Fitrat. Tanlangan asarlar. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1986.
5. Vohidov, M. Milliy uyg'onish va jadidchilik. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2015.
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. American journal of social and humanitarian research.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). Yangi konstitutsiyada inson huquqlarining o'rni va xalqaro huquq normalari bilan uyg'unligi.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). Zamonaviy axborot muhitida yoshlar ta'lim tarbiyasi va muammosi.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). Uchinchi renessansni barpo etishda jadid ma'rifatparvarlarining barkamol inson tarbiyasiga oid qarashlari. *tadqiqotlar*, 26(1), 101-106.
10. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
11. Атабаева, Н. (2024). Психологический подход к студентам при преподавании предмета истории. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
12. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
13. Shohsanam, U. (2022). Improving Students Scientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
14. Qodirova, N. (2024). Buxoro xonligining tashkil topishi va uning ravnaqi. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(1), 177-181.